

TÍTULO: ENTRE DISTÂNCIAS E CONEXÕES: ATENDIMENTO REMOTO NA EMULTI COMO ESTRATÉGIA INOVADORA DE ACESSIBILIDADE EM SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.17814916

AUTORES: DAVID SANTOS PONTES, DANIELLY CUSTÓDIO CAVALCANTE DINIZ, KARINE DA SILVA OLIVEIRA, ROMENIA OLIVEIRA ALVES SANTOS, JOSE JOSE AIRTON DE FREITAS PONTES JUNIOR

INTRODUÇÃO: A PORTARIA Nº 635 DE 22 DE MAIO DE 2023 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUI UM NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (APS), AS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE (EMULTI). ESSE MODELO INCORPORA O ATENDIMENTO REMOTO COMO ESTRATÉGIA PARA AMPLIAR A CAPACIDADE DE ARTICULAÇÃO ENTRE SERVIÇOS, REDUZIR BARREIRAS GEOGRÁFICAS E VIABILIZAR AÇÕES DE CUIDADO COMPARTILHADO. **OBJETIVO:** RELATAR A EXPERIÊNCIA DO ATENDIMENTO REMOTO EM FISIOTERAPIA NO CONTEXTO DAS EMULTI. **MÉTODOS:** RELATO DA EXPERIÊNCIA VIVENCIADA NO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO DO NORTE, CEARÁ, NO PERÍODO DE JUNHO A AGOSTO DE 2025, DE ACORDO COM A PROPOSTA DE MUSSI, FLORES E ALMEIDA (2021). **RESULTADOS:** O ATENDIMENTO REMOTO FOI INICIALMENTE INCENTIVADO PELA COORDENAÇÃO DA EMULTI, FAVORECENDO A ADESÃO DOS PROFISSIONAIS. A DISPONIBILIDADE DE RECURSOS ESTRUTURAIS, COMO NOTEBOOKS, SALAS CLIMATIZADAS E ACESSO À INTERNET, TAMBÉM CONTRIBUÍRAM PARA A VIABILIDADE DA EXPERIÊNCIA. OS RESULTADOS EVIDENCIAM AS POTENCIALIDADES DO ATENDIMENTO REMOTO COMO ESTRATÉGIA DE INOVAÇÃO EM SAÚDE, CAPAZ DE GERAR IMPACTOS POSITIVOS NO ACESSO E NA CONTINUIDADE DO CUIDADO, MESMO EM CONTEXTOS DE DISTÂNCIA GEOGRÁFICA. ENTRETANTO, A EXPERIÊNCIA TAMBÉM REVELA AS TENSÕES INERENTES À TRANSFORMAÇÃO DIGITAL. EMBORA ALGUNS PACIENTES APRESENTEM BOA ADESÃO E FAMILIARIDADE COM OS RECURSOS, AQUELES EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL PERMANECEM MAIS EXPOSTOS A BARREIRAS ESTRUTURAIS, COMO A FALTA DE INTERNET OU DISPOSITIVOS ADEQUADOS. **CONCLUSÃO:** O ATENDIMENTO REMOTO NA EMULTI MOSTROU-SE UMA ESTRATÉGIA INOVADORA PARA AMPLIAR O ACESSO AO CUIDADO E FAVORECER A CONTINUIDADE DAS PRÁTICAS EM SAÚDE. A EXPERIÊNCIA EVIDENCIOU BENEFÍCIOS RELACIONADOS À ADESÃO DA EQUIPE E À BOA ACEITAÇÃO POR PARTE DOS USUÁRIOS, ENTRETANTO, TAMBÉM DESTACOU DESAFIOS RELACIONADOS À EXCLUSÃO DIGITAL E ÀS VULNERABILIDADES SOCIAIS. CONCLUI-SE QUE O ATENDIMENTO REMOTO PODE SER UM IMPORTANTE INSTRUMENTO DE TRANSFORMAÇÃO DO CUIDADO, DESDE QUE ACOMPANHADA DE AÇÕES QUE GARANTAM EQUIDADE E INCLUSÃO NO ACESSO.

PALAVRAS-CHAVE: EQUIPE MULTIPROFISSIONAL; TELESSAÚDE; ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.